

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Mestre em Odontologia. Professor dos cursos de Odontologia e Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil.

Autor de Correspondência:
Fabrício Campos Machado

email:
fabriciocampos@unipam.edu.br

FRENECTOMIA LINGUAL: DO DIAGNÓSTICO PRECOCE À CIRURGIA- INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E INOVAÇÕES

Tongue frenectomy: from early diagnosis to surgery - instruments, techniques and innovations

Bárbara Cecília Oliveira Silva¹

Fabrício Campos Machado²

RESUMO

Introdução: A anquiloglossia comumente denominada de “língua presa”, é uma alteração do freio lingual, sendo este curto, podendo comprometer funções essenciais especialmente nos primeiros meses de vida, como a sucção, deglutição e posteriormente, a fala. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão da literatura levando em consideração a importância do diagnóstico e do tratamento precoce, bem como a intervenção cirúrgica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, conduzida pela estratégia COCOPoP, seguindo as diretrizes do protocolo PRISMA, através da análise de artigos indexados nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo (via busca avançada do Google Acadêmico) e EBSCO. Esse trabalho também se apoiou em ferramentas de inteligência artificial, buscando facilitar a seleção dos estudos. Foram selecionados dez estudos publicados nos últimos dez anos, que abordam assuntos como etiologia da anquiloglossia, métodos de diagnósticos e opções de tratamento, especialmente com o uso do laser. **Resultados:** Os resultados evidenciaram que a ausência de protocolos padronizados pode ocasionar diagnósticos inconsistentes e intervenções desnecessárias e tardias, enquanto a aplicação de métodos como o Teste da Linguinha, estabelecido pela Lei 13.002 de 2014, favorece o diagnóstico precoce e obtém melhora instantânea na amamentação e no desenvolvimento do bebê. **Conclusão:** Conclui-se que a intervenção precoce por meio da frenectomia, especialmente feita utilizando o laser, é segura, eficaz e benéfica para a saúde infantil, sendo indispensável a capacitação dos profissionais e a padronização dos métodos de diagnóstico.

Palavras-chave: Anquiloglossia, Frenectomia oral, Freio lingual, Intervenção precoce

ABSTRACT **Introduction:** Ankyloglossia, commonly referred to as "tongue-tie," is a condition of the lingual frenulum. This condition is short and can compromise essential functions, especially in the first months of life, such as sucking, swallowing, and later, speech. **Objective:** This study aimed to review the literature, considering the importance of early diagnosis and treatment, as well as surgical intervention. **Methods:** This integrative review, conducted using the COCOPoP strategy and following the PRISMA protocol guidelines, analyzed articles indexed in the PUBMED/MEDLINE, Scielo (via Google Scholar advanced search), and EBSCO databases. This study also relied on artificial intelligence tools to facilitate study selection. Ten studies published in the last ten years were selected, addressing topics such as ankyloglossia etiology, diagnostic methods, and treatment options, particularly those involving laser therapy. **Results:** The results showed that the lack of standardized protocols can lead to inconsistent diagnoses and unnecessary and late interventions, while the application of methods such as the Tongue-Test, established by Law 13.002 of 2014, favors early diagnosis and achieves immediate improvements in breastfeeding and infant development. **Conclusion:** The conclusion is that early intervention through frenectomy, especially performed using a laser, is safe, effective, and beneficial for infant health, making professional training and standardization of diagnostic methods essential.

Keywords: Ankyloglossia, Early intervention, Lingual frenulum, Oral frenectomy.

INTRODUÇÃO

O frênulo é uma prega da mucosa oral formada por tecido fibroso ou fibromuscular, recoberta por uma membrana mucosa, podendo apresentar alterações morfológicas que limitam os movimentos da língua ou dos lábios (Brito et al., 2008). Sendo assim, a anormalidade da língua é denominada anquiloglossia, e geralmente pode ser identificada ainda no período neonatal. Dessa forma, torna-se fundamental que o cirurgião-dentista realize a avaliação e o diagnóstico precoces, a fim de orientar os responsáveis sobre o tratamento mais adequado, que na maioria dos casos consiste em uma pequena intervenção cirúrgica para remoção do frênulo (Olivi et al., 2018; Nunes et al., 2021).

Nesse contexto, alterações na inserção do frênulo lingual podem ocasionar distúrbios na fala, na dentição, na deglutição, além de dificultar a sucção durante a amamentação. Além das repercussões fisiológicas, o frênulo curto pode também acarretar impactos psicológicos, especialmente no vínculo entre mãe e bebê durante o aleitamento materno (Opara, Gabriel-Job, Opara, 2012). Quanto a sua prevalência, tem sido reportado na literatura valores como de 0,88 a 16% (Vilarinho et al., 2022), 3,2 a 4,8% (Nogueira et al., 2021), 0,52% a 21% (Fraga et al., 2020). Essas diferenças têm sido justificadas tanto pela subestimação ou ausência de diagnósticos devido a limitação de sintomas (Fraga et al., 2020), quanto à ausência de protocolos padronizados de avaliação clínica (Nogueira et al., 2021)

A utilização de protocolos clínicos para avaliação da anquiloglossia é essencial, pois estes permitem, por meio da definição de parâmetros, auxiliar o profissional na afirmação de um diagnóstico e correta determinação do plano de tratamento (Martinelli, Marchesan, Berretin-felix, 2013). Diante disso, no ano de 2014, foi aprovada a Lei Federal nº 13.002, que preconiza a obrigatoriedade da aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês nos recém-nascidos de todas as maternidades do Brasil. Segundo a Lei Federal citada, o protocolo pode ser aplicado por profissionais de saúde habilitados, dentre eles podem estar presentes o fonoaudiólogo e o dentista.

No entanto, há controvérsias entre os profissionais de saúde quanto à classificação do frênulo lingual alterado (Marchesan, 2004). O Ministério da Saúde do Brasil sugere que o diagnóstico da alteração seja realizado por meio do Instrumento *Bristol Tongue Assessment Tool* (BTAT) (Venancio, 2015, Martinelli, Marchesan, Berretin-Felix, 2013). Entretanto, não há evidências científicas robustas que justifiquem a preferência por esse instrumento em detrimento de outros já validados, e há escassez de estudos comparativos entre eles (Araujo, 2020, Fraga, 2020).

No que concerne a intervenção precoce na perspectiva nutricional, sabe-se que a amamentação é considerada o método ideal de alimentação para recém-nascidos e bebês, conforme recomendado por organizações de saúde global como a Organização Mundial da Saúde (OMS). O leite materno não só oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento infantil nos primeiros meses de vida, mas também contém anticorpos importantes que ajudam a proteger contra doenças e infecções frequentes na infância. Adicionalmente, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, sendo fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança (Fujinaga et al., 2017, Fernandes et al., 2020).

De fato, em bebês, a anquiloglossia tem representado um desafio significativo para a amamentação eficaz, uma vez que quando a língua não pode se mover livremente ou se estender além da linha dos lábios inferior, o bebê pode não ser capaz de extrair suficientemente o leite materno. Isso não apenas reduz a ingestão de leite, mas também pode afetar a produção de leite da mãe já que a estimulação ineficaz das mamas pode levar à redução da produção ao longo do tempo (Henry & Hayman, 2014; Fujinaga et al., 2017; Fraga et al., 2020; Vilarinho et al., 2022; Walter e Souza, 2023; Souza Santos et al., 2023; Cunha et al., 2024).

A frenectomia é um procedimento cirúrgico que visa a remoção do frênulo, permitindo a movimentação adequada da língua necessária para as atividades funcionais (CADTH, 2016; Alves, 2023; Nascimento et al., 2024). Este procedimento cirúrgico pode ser realizado por dois métodos: convencional e a laser (dos Santos, 2007). Segundo Da Silva (2024), no método convencional, a anestesia é induzida, seguida de uma incisão feita com o bisturi no frênulo, com remoção total ou parcial dele. Após a incisão, os tecidos moles precisam ser suturados. A recuperação pode ser um pouco desconfortável nos primeiros dias, devido aos fios de sutura e pode ocorrer mais sangramento. No método a laser, o bisturi convencional é substituído

pelo laser de alta potência, não havendo necessidade de sutura, pois o laser já promove a coagulação e esterilização da lesão.

O uso do laser na frenectomia é indicado, principalmente em pacientes pediátricos, devido à agilidade do procedimento, menor desconforto intraoperatório e pós-operatório mais favorável, considerando o tempo reduzido de permanência da criança na cadeira odontológica (Bianchi et al., 2021; Onur, 2021; de Melo et al., 2022; Silva et al., 2022; Xie et al., 2022; Ginini et al., 2023).

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca da importância da padronização diagnóstica da anquiloglossia e da intervenção precoce por meio da frenectomia. O estudo será baseado em duas hipóteses, a primeira delas é que a ausência de critérios padronizados para diagnosticar a anquiloglossia pode levar a intervenções cirúrgicas desnecessárias ou tardias; a segunda hipótese é que o diagnóstico e a intervenção precoces são fundamentais, pois além de facilitar a pega durante a amamentação, melhora também o desenvolvimento da fala e promove redução de desconfortos e limitações funcionais futuras.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como a carência de um protocolo padronizado para diagnóstico da anquiloglossia e a intervenção cirúrgica precoce impactam na amamentação e no desenvolvimento da função oral e da fala do bebê?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia COCOPoP, sendo:

- **Pop (População):** Pacientes infantis com freio lingual curto (população).
- **Co (Contexto):** Diagnóstico precoce e realização da frenectomia, incluindo desafios e soluções associadas (contexto).
- **Co (Conceito):** Impacto na amamentação, função oral e no desenvolvimento da fala (conceito).

A mesma, seguiu o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Frenectomia em bebês”, “Frenectomia Lingual em Odontopediatria”, “Intervenção Precoce da Anquiloglossia”, “Diagnóstico de Anquiloglossia”, “Lei 13.002 de 2014”, combinadas por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, de acordo com os descritores em saúde (DeCS/MeSH), sempre que possível.. Para este estudo também foi utilizado ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, Consensus, AskYourPDF e Connected Papers com o objetivo de auxiliar na seleção dos artigos.

Foram incluídos na revisão artigos científicos, revisões sistemáticas e estudos clínicos publicados nos últimos 10 anos, cuja população fosse composta por recém-nascidos e lactentes com até 6 meses de idade, com diagnóstico clínico de anquiloglossia, presença de dificuldades na amamentação, ou sinais clínicos de restrição dos movimentos da língua. Também foram incluídos estudos que abordassem instrumentos diagnósticos validados, como o Teste da Linguinha, Hazelbaker Assessment Tool, Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) e TABBY, além de publicações que descrevessem protocolos cirúrgicos e técnicas de frenectomia, especialmente o uso do laser em bebês.

Foram excluídos os estudos que incluíam bebês com condições clínicas que contraindicassem a frenectomia, estudos duplicados, relatos de caso isolados, resumos de congressos e artigos que não abordassem diretamente o diagnóstico ou tratamento da anquiloglossia.

A triagem dos artigos foi realizada em duas etapas. Primeiramente, foram avaliados os títulos e resumos, seguidos da leitura dos textos completos. Os dados extraídos dos estudos selecionados foram organizados em uma planilha com informações como: ano, país, tipo de estudo, população, instrumento diagnóstico utilizado, tipo de intervenção e principais achados.

A análise dos dados foi qualitativa, com ênfase na identificação de padrões nos métodos de diagnóstico e tratamento da anquiloglossia, comparando as vantagens e limitações dos protocolos de avaliação e das técnicas cirúrgicas (convencionais e com uso do laser). Também foram identificadas lacunas nas publicações, com vistas a orientar futuras investigações.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

O processo de seleção dos artigos foi realizado da seguinte forma: inicialmente, aplicaram-se as palavras-chave combinadas aos operadores booleanos “AND” e “OR”, seguidas pela aplicação dos filtros correspondentes aos critérios de exclusão. Em seguida, procedeu-se à leitura dos títulos, eliminação dos registros duplicados, leitura dos resumos para verificar a concordância com a pergunta de pesquisa e, por fim, a leitura dos artigos na íntegra. Todo esse processo está representado no fluxograma abaixo (Figura 1), elaborado conforme a estratégia PRISMA.

Conforme demonstrado na Figura 1, a busca resultou na identificação de 24 artigos potencialmente elegíveis, indexados nas bases de dados PubMed e SciELO (acessada diretamente, e não apenas via busca avançada do Google Acadêmico). Após a leitura dos títulos, foram selecionados 18 artigos, sendo que 10 deles foram excluídos com base na leitura dos resumos, resultando na manutenção de 8 artigos para leitura completa.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 8 artigos foram incluídos nesse estudo (Quadro 1). Foram consideradas informações como autores e ano de publicação, título, tipo de estudo, periódico de publicação e objetivos.

Para fundamentar e responder ao objetivo proposto, buscou-se apresentar a prevalência e a etiologia da anquiloglossia, contextualizar e analisar a eficácia dos protocolos de diagnóstico precoce da anquiloglossia em recém-nascidos e descrever, bem como elucidar os diferentes métodos de tratamento.

Figura 1: Seleção dos artigos a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Autoria própria, 2025

Quadro 1: Descrição dos artigos considerados elegíveis elencados por ano de publicação.

Autores/ Ano	Título do Artigo	Tipo de estudo	Periódico	Objetivo
CONCEIÇÃO, L. S.; et al., 2017.	Terapêutica cirúrgica da anquiloglossia em lactente utilizando anestesia tópica oftálmica	Relato de caso clínico	Journal of Orofacial Investigation	Demonstrar a viabilidade e os benefícios da utilização de anestesia oftálmica tópica em frenectomia de lactente de 6 meses; observar os efeitos na amamentação e deglutição, dentro dos princípios da odontologia minimamente invasiva.
LIMA, A. L. X.; DUTRA, M. R. P. 2020.	Influência da frenotomia na amamentação em recém-nascidos com anquiloglossia	Estudo de intervenção analítico e longitudinal com	Communication Disorders, Audiology and Swallowing	Avaliar a influência da frenotomia sobre a amamentação de recém-nascidos com diagnóstico de anquiloglossia. O estudo comparou os sintomas e coordenação de sucção, deglutição e respiração

		abordagem quantitativa		antes e após a intervenção cirúrgica, utilizando questionários específicos e aplicação de protocolo de avaliação do frênulo lingual
FRAGA, M. R. B., et al., 2021.	Diagnóstico de anquiloglossia em recém-nascidos: existe diferença em função do instrumento de avaliação?	Estudo observacional transversal	CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia	Diagnosticar a presença de anquiloglossia em recém-nascidos e comparar a eficácia de dois instrumentos de avaliação do frênulo lingual: o Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) e o Teste da Linguinha (Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua para Bebês).
AZAMBUJA, I. Z.; TOSTES, M. A.; PORTELA, M. B, 2022.	Anquiloglossia em bebês: da embriologia ao tratamento - uma revisão de literatura	Revisão narrativa de literatura	<i>Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)</i>	Realizar uma revisão narrativa sobre a anquiloglossia em bebês, incluindo a apresentação dos critérios de diagnóstico, as implicações na amamentação e as principais formas de tratamento disponíveis, com destaque para as condutas clínicas mais seguras e eficazes.
DIOGUARDI, M.; et al., 2023	Labial frenectomy using laser: a scoping review	Revisão de escopo	International Journal of Dentistry	Avaliar se a técnica a laser é mais eficaz do que a cirurgia convencional com bisturi ou eletrocautério e se existem diferenças entre os tipos de laser utilizados. A análise cobriu desfechos como sangramento cirúrgico, necessidade de sutura, tempo de procedimento e uso de analgésicos no pós-operatório
SANTOS, H. K. M. P. S., et al., 2023.	Effects of lingual frenotomy on breastfeeding and electrical activity of the masseter and suprahyoid muscles.	Estudo observacional analítico	CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia	Avaliar os efeitos da frenotomia lingual na amamentação de recém-nascidos — por meio de observação da mamada (utilizando o Protocolo de Avaliação da Mamada da UNICEF) e da atividade elétrica dos músculos masseter e supra-hióideos (por eletromiografia de superfície), antes e sete dias após o procedimento
DA SILVA, L.; et al., 2024.	Uso do laser na cirurgia de frenectomia em Odontopediatria: uma revisão de escopo	Revisão de escopo	<i>Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento</i>	Analisar o panorama atual da utilização do laser na frenectomia em pacientes pediátricos, comparando esse método com técnicas convencionais, especialmente em relação a desfechos como sangramento, necessidade de sutura, tempo

				cirúrgico, conforto do paciente e aceitação do procedimento
DE CAMARGO, D. A.; et al., 2024.	Teste da Linguinha: Importância para diagnóstico e intervenção precoce da anquiloglossia.	Revisão narrativa da literatura	Research, Society and Development	Discutir a relevância do Teste da Linguinha na identificação precoce da anquiloglossia em recém-nascidos e sua importância para a intervenção precoce, visando evitar complicações relacionadas à nutrição, fala e saúde oral.

Fonte: Autoria própria (2025).

Embriologia do freio lingual, etiologia da anquiloglossia e prevalência

As fases iniciais do desenvolvimento fetal são cruciais para a formação de todas as estruturas corporais, incluindo o frênulo lingual. A formação do estomodeu (boca primitiva) ocorre durante o dobramento lateral do embrião. A formação da face e do pescoço são provenientes do aparelho faríngeo, que consiste nos arcos faríngeos, bolsas faríngeas, sulcos faríngeos e membranas faríngeas (Moore et al., 2016). A superfície ventral da língua é fixada no assoalho bucal durante todo o seu desenvolvimento. A partir do momento que este é concluído, esta fixação regride na região anterior – liberando a parte anterior da língua – e mais posteriormente o tecido persiste fixado dando origem ao frênulo lingual. Quando a regressão na região anterior não ocorre, podemos observar no recém-nascido, um defeito denominado anquiloglossia, mais conhecido como língua presa (Schoenwolf et al., 2014).

A definição anatômica sobre o frênulo lingual vem sendo descrita como uma estrutura – corda ou faixa – de tecido conjuntivo submucoso na linha média (Baxter et al., 2018). Mills et al., em 2019, criou uma definição mais abrangente a qual o frênulo lingual caracteriza-se por uma camada de fâscia que perpassa o assoalho bucal e o movimento lingual cria uma tensão nessa camada capaz de formar uma prega na linha média reconhecível como frênulo lingual. A transparência, espessura e forma do frênulo lingual são alteradas de acordo com a variabilidade no deslizamento da camada fascial conforme a movimentação da língua e do músculo genioglosso (Mills et al., 2019). A falta de estudos e a carência de compreensão da estrutura anatômica do frênulo lingual podem ser considerados alguns dos fatores para que o diagnóstico da anquiloglossia permaneça subjetivo causando um dilema na prática clínica e nas pesquisas (Mills et al., 2019).

No que tange a etiologia, estatísticas que demonstram uma prevalência familiar, sugerindo um componente hereditário, bem como por estudos que apontam para uma possível herança autossômica dominante associada à mutação de genes específicos (Fraga et al., 2020; Maciel; et al., 2021). Quanto a sua prevalência, tem sido reportado na literatura valores como de 0,88 a 16% (Vilarinho et al., 2022), 3,2 a 4,8% (Nogueira et al., 2021), 0,52% a 21% (Fraga et al., 2020). Essas diferenças têm sido justificadas tanto pela

subestimação ou ausência de diagnósticos devido a limitação de sintomas (Fraga et al., 2020), quanto pela falta de uma avaliação padronizada (Nogueira et al., 2021). Em relação a incidência, tem sido sugerido que a ocorrência pode ser mais comum em meninos do que em meninas, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar estas observações de forma consistente em diferentes populações (Fraga et al., 2020; Nogueira et al., 2021; Vilarinho et al., 2022).

Diagnóstico da anquiloglossia

É definido que o diagnóstico precoce de anquiloglossia torna-se importante uma vez que a alteração do frênulo pode causar danos ao recém-nascido como dificuldades na amamentação e possível perda de peso (Brasil, 2014). O objetivo de identificar a presença da alteração no freio é orientar corretamente o binômio mãe-bebê para uma consultoria de amamentação ou para cirurgia do frênulo lingual, de acordo com a necessidade de cada caso, visando evitar o desmame precoce (Martinelli, Marchesan, Berretin-Félix, 2013). Desse modo, não há na literatura um protocolo de diagnóstico ou ferramenta de avaliação de anquiloglossia aceito por todos e considerado como padrão ouro (Messner et al., 2020). Além disso, existem poucos estudos que comparem os protocolos de diagnóstico entre si, sendo difícil de determinar o mais adequado (Araújo e Rosenblatt, 2020). A adoção de um protocolo único é indispensável para o diagnóstico correto da anquiloglossia e para o seu tratamento (Martinelli, Marchesan, Berretin-Félix, 2013). Os principais testes descritos na literatura estão listados no Quadro 2.

Quadro 2: Protocolos de diagnóstico da anquiloglossia.

TESTE	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function	Criado em 1993 nos EUA, avalia cinco critérios de aparência e sete de função, com pontuação variando de 0 a 2 (sendo 2 o valor normal). Nesse método, a frenotomia é indicada quando a aparência recebe menos de 8 pontos e a função menos de 11. Atualmente, esse instrumento é pouco utilizado, possivelmente por ser extenso e complexo.
Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês – Teste da Linguinha	Criado por Martinelli et al. (2012), avalia não apenas o frênulo, mas também aspectos como histórico de lactação, frequência e tempo de amamentação, anatomia do mamilo e pega do bebê. O exame consiste em três etapas — anátomo-funcional, história clínica e sucção (nutritiva e não-nutritiva) — gerando um escore de 0 a 25. Valores iguais ou superiores a 13 indicam possível interferência do frênulo nos movimentos da língua.
Bristol Tongue Assessment Tool	Desenvolvido em 2015, na Universidade de Bristol, como alternativa mais simples e objetiva ao Hazelbaker. Criado por pesquisadoras de obstetrícia e amamentação, o teste avalia

	quatro aspectos principais da língua do recém-nascido: formato da ponta, inserção do frênulo, elevação e protrusão. O resultado varia de 0 a 8, sendo 0–3 indicativo de maior comprometimento funcional.
Tongue Assessment Tool for Tongue-tie in Breastfeed Babies – TABBY	Em 2019, foi criada uma versão ilustrada do BTAT, composta por 12 imagens desenvolvidas com ajuda de parceiras experientes. As ilustrações mostram como é feita a avaliação da ponta da língua, da fixação do frênulo, da elevação e da protrusão, variando a pontuação de 0 (alteração grave) a 8 (normalidade).

Fonte: Azambuja, 2022 (<https://revcientifica.cro-rj.org.br/revista/article/view/309/181>)

Em países com amplo acesso a cuidados de saúde pediátricos, como nos Estados Unidos e em muitos países europeus, há uma tendência de diagnóstico precoce, muitas vezes já no período neonatal. O diagnóstico precoce é primordial pois permite intervenções rápidas, como a frenotomia, um procedimento simples que pode resolver as restrições da língua (Falavessa & Ribeiro, 2023).

Neste contexto, o Teste da Linguinha foi implementado como política pública no Brasil e tem suas raízes no ano de 2014, quando foi sancionada a Lei nº 13.002 em 24 de junho de 2014. Essa lei tornou obrigatório a realização deste teste em recém-nascidos em todos os hospitais e maternidades do país. A finalidade é detectar precocemente problemas no frênulo da língua que possam comprometer funções essenciais como a sucção, a deglutição, e futuramente, a fala. É considerado um procedimento simples e rápido realizado em recém-nascidos, que auxilia na identificação de possíveis problemas no frênulo lingual, como a anquiloglossia (língua presa) (Brasil, 2014).

Visando maior praticidade de aplicação do teste nas maternidades do país, em 2018, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica (Brasil, 2018) que preconizava o uso de outro protocolo, o Bristol Tongue Assessment Tool (Ingram et al., 2015) porém, não há evidências científicas que justifiquem a sua predileção (Fraga et al., 2019). Em 2021, uma nova nota técnica foi publicada reiterando o uso do Bristol (Ingram et al., 2015) na triagem neonatal e que nos casos em que a aplicação do protocolo indicar positivo para a presença de língua presa, deve-se observar se a condição prejudica a amamentação e realizar a avaliação da mamada através do Protocolo de Avaliação da Mamada proposto pela UNICEF (Brasil, 2021).

Tratamento da Anquiloglossia

O impacto da anquiloglossia nas funções orofaciais de sucção, deglutição, respiração, mastigação e fala é uma importante questão de saúde pública. Seu diagnóstico precoce, associado a procedimentos adequados, são fatores indispensáveis para minimizar o comprometimento no desenvolvimento do sistema

estomatognático (Martinelli et al., 2016). Entretanto, segundo a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, nem todos os bebês que apresentam anquiloglossia devem ser submetidos a um tratamento cirúrgico (Messner et al., 2020). As dificuldades presentes durante a amamentação podem ser desencadeadas por diversos fatores como a má postura materna, bebês prematuros, perda do reflexo de sucção pelo bebê e interferências de bicos ou chupetas (Brasil, 2021). Porém, a limitação da mobilidade lingual não deve ser descartada como um empecilho para a efetiva amamentação e deve-se realizar um exame oral completo –morfológico e funcional – nos casos em que há dificuldade de amamentação (Brasil, 2021).

Segundo Ferrés-Amat et al. (2016) os casos de sucção improdutivo podem ser resolvidos através de uma equipe multidisciplinar com sessões de amamentação para corrigir a postura e melhorar a pega do bebê, incentivar reflexos de sucção e realizar exercícios intra e extraorais que estimulam o músculo masseter, o palato e a língua. Além disso, a orientação aos familiares para realizarem exercícios de terapia miofuncional antes e após a intervenção cirúrgica, colaboram para um melhor tratamento. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas em odontopediatria para o tratamento da anquiloglossia são a frenectomia e a frenotomia (Junqueira et al., 2014).

Frenectomia

Segundo Varadan et al., (2019) a frenectomia é um procedimento cirúrgico intraoral comum realizado para reparar um freio lingual anquilosado no qual é feita a incisão do freio da superfície ventral da língua. Corresponde a completa excisão do frênulo lingual, podendo ser realizado em ambiente hospitalar ou consultório odontológico, desde que o profissional esteja apto a exercer as manobras nas emergências (Junqueira et al., 2014). A realização da frenectomia pode contribuir para a melhora da amamentação, movimentação lingual e conforto materno, além disso, quanto menor o tempo entre o diagnóstico e a intervenção na anquiloglossia, mais fácil e rápido será a retomada da amamentação (Santos et al., 2023). A agilidade entre a avaliação e o procedimento diminui o tempo em que mãe e bebê sofrem com as dificuldades da amamentação; reduz a frustração desta díade, evitando o desgaste físico e emocional; e diminui as chances de oferta de fórmula e a necessidade do uso de bicos para fins alimentares (Santos et al., 2023). Quanto maior o tempo para a intervenção, maior será o tempo necessário para a recuperação de uma mama machucada e maior o sentimento de incapacidade da mãe, o que pode gerar um quadro de difícil reversão, culminando no desmame precoce (Santos et al., 2023).

A frenectomia pode ser realizada pela técnica de bisturi de rotina, eletrocautério e, mais recentemente, lasers médicos (Devishree, Gujjari, Shubhashini, 2012), incluindo o Nd:YAG, o diodo, o CO₂, o Er:YAG e o laser Er, Cr:YSGG (Aoki, Sasaki, Watanabe, Ishikawa, 2004). Para realização da frenectomia

pode ser utilizado a tentacânula, esse instrumento auxilia na elevação da língua, facilitando a exposição e o acesso ao freio lingual, garantindo a melhora da visualização do campo operatório, além disso, a tentacânula ajuda na estabilidade do campo operatório ao manter a língua elevada e estática, proporcionando maior segurança e precisão ao cirurgião-dentista, evitando também, movimentos bruscos que por ventura possam comprometer a incisão ou causar lesões acidentais. Como ilustrado nas imagens a seguir (Figura 3 e 4), a figura 3 apresenta o instrumental, enquanto a figura 4 elucida a qualidade de visualização do campo operatório.

Figura 3 – Tentacânula

Fonte: <https://surli.cc/hcftdk>

Figura 4 – Posicionamento da tentacânula

Fonte: <https://surli.cc/owozce>

Utilizando a técnica convencional, é necessária a utilização de anestesia local. Deve ser feito o bloqueio bilateral do nervo lingual com complementação de anestesia infiltrativa (Junqueira et al., 2014). Para a injeção da anestesia local, o profissional deve ter conhecimento profundo de anatomia, fisiologia, farmacologia e anestesiologia. Além disso, mesmo conhecendo as fórmulas para cálculo da dose máxima de cada anestésico, deve-se utilizar o menor volume de concentração necessária para obter a anestesia satisfatória e injetar a solução lentamente (Guedes-Pinto e Mello-Moura, 2016). A recuperação pode ser um pouco desconfortável nos primeiros dias, devido aos fios de sutura, pode ocorrer mais sangramento (Silva et al., 2024), enquanto os lasers médicos proporcionam excelente hemostasia (Garg et al., 2015), e causam menor grau de lesão ao tecido circundante e cicatrização limitada, com redução da dor e do edema e, conseqüentemente, maior conforto pós-operatório, pois possuem a capacidade de interagir seletiva e precisamente com o tecido lesionado (Gontijo et al., 2005; Aldelaimi e Khali, 2025; Yang et al., 2009).

O uso do laser na frenectomia é indicado, principalmente em pacientes pediátricos, devido ao curto período de tempo para sua realização, uma vez que as crianças tendem a não ficar confortáveis por muito tempo na cadeira odontológica, e como o laser proporciona um procedimento menos invasivo, o pós-operatório é mais favorável ao paciente (Bianchi et al., 2021; Onur, 2021; de Melo et al., 2022; Silva et al., 2022; Xie et al., 2022; Ginini et al., 2023).

Frenotomia

O procedimento mais indicado para o tratamento cirúrgico de anquiloglossia em bebês é a frenotomia (clivagem no frênulo) por ser simples, rápida e não requer ambiente hospitalar para ser feita (Junqueira et al., 2014; Solis-Pazmino et al., 2020). Geralmente é realizada em consultórios odontológicos, pois o frênulo lingual do recém-nascido é fino e com poucos vasos sanguíneos diminuindo assim o sangramento. A técnica não requer sutura e o desconforto para o bebê é mínimo, permitindo mamar imediatamente após a cirurgia (Solis-Pazmino et al., 2020; Junqueira et al., 2014)

O cirurgião evidencia o frênulo através da elevação da língua e é feita a incisão para ressecção parcial do frênulo. Existem várias opções de instrumentos para realizar a incisão, o cirurgião pode optar por tesoura, bisturi, bisturi elétrico ou laser. Em alguns casos, o uso de ferramentas como pinças hemostáticas e tentacânula auxiliam na cirurgia oferecendo maior estabilidade da língua e serve como guia para as incisões (Junqueira et al., 2014).

Uma das desvantagens da técnica de frenotomia é a possibilidade de serem necessários procedimentos complementares para total liberação do frênulo, devido à reinserção das fibras, com a criança mais velha. Em contrapartida, a frenectomia possui resultados mais confiáveis e previsíveis diminuindo assim a taxa de recorrência, porém, é mais difícil de realizar em crianças muito pequenas por ser um procedimento mais invasivo e com maiores riscos de complicações transoperatórias e pós-cirúrgicas (Manfro AR, Manfro R, Bortoluzzi, 2010).

Algumas alterações dos recém-nascidos podem ser consideradas como critérios de contraindicações para a cirurgia de liberação do frênulo lingual, entre elas estão retrognatía, micrognatía, distúrbio neuromuscular, hipotonia e coagulopatia. Estas características podem desencadear complicações pós-intervenção cirúrgica graves como obstrução das vias aéreas devido ao risco de formação de edema e hemorragias (Solis-Pazmino et al., 2020; Walsh, Kelly, 1995).

As complicações mais comuns durante a cirurgia estão relacionadas ao sangramento como choque hipovolêmico e hematoma infectado. Além disso, existem as complicações maiores e mais graves, uma vez que envolvem estruturas anatômicas nobres, como a obstrução aguda das vias aéreas, angina de Ludwig e edema pulmonar (Solis-Pazmino et al., 2020). Após a cirurgia, as complicações mais comuns são abscesso submandibular, cisto infectado e infecção da ferida. Danos às estruturas locais e glândulas salivares também foram relatadas como, mucocelos, obliteração do ducto de Wharton, fibrose e formação de cisto no assoalho da boca (Solis-Pazmino et al., 2020). A formação de cicatriz fibrosa após a frenectomia lingual foi observada em 2% das crianças e bebês (Messner, Lalakea, 2000). Esta se forma devido a inadequadas incisões realizadas pelo operador e à incompleta remoção do freio lingual durante a cirurgia.

A recorrência da anquiloglossia após a frenectomia também é comum e pode ser causada devido ao desenvolvimento de tecido cicatricial fibroso no local da excisão (Varadan et al., 2019).

CONCLUSÃO

A anquiloglossia é uma condição congênita que, quando não diagnosticada e tratada precocemente, pode comprometer funções essenciais como a sucção, a deglutição e a fala, além de afetar a relação entre a mãe e o bebê durante os primeiros meses de vida, essencialmente na amamentação. Os dados apresentados nessa revisão integrativa de literatura afirmam que a ausência de um protocolo padrão de diagnóstico ainda é uma barreira importante para a prática clínica, podendo induzir diagnósticos tardios ou até desnecessários. Em contrapartida, a implementação do Teste da Linguinha pela Lei nº 13.002 de 2014, tem se mostrado eficaz na triagem neonatal e no encaminhamento precoce para a intervenção cirúrgica, esta quando indicada.

O tratamento cirúrgico através da frenectomia, sobretudo quando realizada pelo método a laser, revelou-se segura, eficaz e menos invasiva para o bebê, haja visto que proporciona menor sangramento, rápida cicatrização e maior conforto trans e pós-operatório. Além disso, o diagnóstico precoce da anquiloglossia sendo corretamente implementado e a cirurgia oportuna resultam em melhorias significativas e imediatas na amamentação, bem como contribuem para o desenvolvimento craniofacial, oral e da fala do bebê.

Dessa forma, conclui-se que a padronização dos métodos de diagnóstico e a capacitação dos profissionais de saúde são medidas indispensáveis para garantir um atendimento qualificado e humanizado, promovendo a saúde integral do bebê e tranquilidade na amamentação. Nesse sentido, incentiva-se, portanto, a adoção de políticas públicas eficazes, baseadas em evidências científicas, que promovam o diagnóstico precoce e o tratamento da anquiloglossia nas maternidades e serviços de saúde do país.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, I. Z.; TOSTES, M. A.; PORTELA, M. B. Anquiloglossia em bebês: da embriologia ao tratamento - uma revisão de literatura. *Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 13-24, set.-dez. 2022. Disponível em: <https://revcientifica.cro-rj.org.br/revista/issue/view/15> . Acesso em: 19 mar. 2025.

CONCEIÇÃO, L. S.; et al. Terapêutica cirúrgica da anquiloglossia em lactente utilizando anestesia tópica oftálmica. *Journal of Orofacial Investigation*, Araguaína, v. 4, n. 2, p. 41-46, 2017. Disponível em: <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JOFI/article/viewFile/242/239> . Acesso em: 20 jul. 2025.

DE CAMARGO, D. A.; et al. Teste da Linguinha: Importância para diagnóstico e intervenção precoce da anquiloglossia. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 7, p. e8113746332-e8113746332, 2024. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/382661566_Teste_da_Linguinha_Importancia_para_diagnostico_e_intervencao_precoce_da_anquiloglossia. Acesso em: 19 fev. 2025.

DIOGUARDI, M.; et al. Labial frenectomy using laser: a scoping review. **International Journal of Dentistry**, v. 2023, n. 1, p. 7321735, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2023/7321735>. Acesso em: 20 mar. 2025.

FRAGA, M. R. B., et al. Diagnóstico de anquiloglossia em recém-nascidos: existe diferença em função do instrumento de avaliação? In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2021. p. e20190209. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019209>. Acesso em: 19. fev. 2025.

LIMA, A. L. X.; DUTRA, M. R. P. Influência da frenotomia na amamentação em recém-nascidos com anquiloglossia. **Communication Disorders, Audiology and Swallowing**, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 1-20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019026> . Acesso em: 19 fev. 2025.

NOGUEIRA, J. S.; BRITO, C. A. G.; Anquiloglossia e aleitamento materno: evidências sobre a magnitude do problema, protocolos de avaliação, segurança e eficácia de frenotomia: parecer técnico científico. **Revista CEFAC**, São Paulo, SP, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcefac/a/nwqwmqTs4nB3WMX86g6YHdv/>. Acesso em: 05 ago. 2025.

OPARA, I. P.; GABRIEL-JOB, N.; OPARA, K. Neonates presenting with severe complications of frenotomy: a case series. **Journal of Medical Case Reports**, v. 6, n. 77, p. 1-4, 2012. DOI: 10.1186/1752-1947-6-77. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22394653/> . Acesso em: 07 mar. 2025.

PINTO, A. B. R.; et al. Conhecimento dos profissionais da saúde sobre o diagnóstico e conduta para anquiloglossia em bebês. **Saúde e Pesquisa**, Maringá (PR), v. 12, n. 2, p. 233–240, maio–ago. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/6979/3518> . Acesso em: 05 ago. 2025.

SANTOS, H. K. M. P. S., et al. Effects of lingual frenotomy on breastfeeding and electrical activity of the masseter and suprahyoid muscles. In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2023. p. e20210262. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20232021262> . Acesso em: 20 mar. 2025.

SILVA, L. R. F., et al. Use of laser in Pediatric Dentistry frenectomy surgery: A scoping review. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, 2024 Tradução. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45452>. Acesso em: 05 ago. 2025.

